

бирга, стандарт Маршалл-Палмер модели учун $p < 0.05$ натижаси қайд этилиб, унинг маҳаллий шароитда қўлланилиши сезиларли хатоликларга олиб келиши исботланди [8].

4. Таклиф этилган усуллар сел-тошқинларни прогноз қилишнинг ишончилигини оширади, эрта огоҳлантириш вақтини узайтиради ва иқлим ўзгариши шароитида гидрологик хавфларни бошқаришда муҳим амалий аҳамиятга эга.

5. Келгуси йўналишлар сифатида дуал-поляризацион радар маълумотларини интеграциялаш, VPR тузатишларини такомиллаштириш ва ГИС – асосли хавф хариталарини автоматик янгилаш тизимларини яратиш тавсия этилади [5].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 472 с.
2. Marshall J.S., Palmer W.M. The distribution of raindrops with size // Journal of Meteorology. – 1948. – Vol. 5. – P. 165–166.
3. Doviak R.J., Zrnić D.S. Doppler Radar and Weather Observations. – Academic Press, 1993. – 562 p.
4. Bringi V.N., Chandrasekar V. Polarimetric Doppler Weather Radar. – Cambridge University Press, 2001. – 636 p.
5. Bringi V.N., Chandrasekar V. Polarimetric Doppler Weather Radar: Principles and Applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 636 p.
6. Сайдиллаева С.Н., Имамджанов Х.А., Кадыров Б.Ш., Филиппов С.Г. Оценка риска селевых и паводковых явлений в бассейне реки Чирчик на основе IDF-кривых и ГИС-технологий // Материалы международной научно-практической конференции “Основные направления гидрологических исследований в условиях изменения климата: современные подходы и технологии” – Ташкент, 2025. – С. 232-235.
7. Филиппов С.Г., Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х.А., Сайдиллаева С.Н., Акбарова Б.А. Радарно-спутниковый синтез для раннего прогнозирования селевых паводков и оценки их последствий в горных районах Центральной Азии. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, 2025 – №4. – С. 21-35.
8. Имамджанов Х.А., Кадыров Б.Ш., Филиппов С.Г., Сайдиллаева С.Н., Комплексная оценка риска селевых и паводковых явлений в бассейне реки Чирчик на основе современных методов. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, 2025 – №2. – С. 24-36.

Холбаев Г., Эшмирзаев Д., Арзикулов М.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: khgulmon@mail.ru, eshmirzayevdoston9@gmail.com,
arziqulovmirzobek09@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20235035>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА ЎРТАЧА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Аннотация. Мақолада иқлим ўзгариши шароитида Самарқанд ва Жиззах вилоятларида гўза, бугдой ва узум ҳосилдорлиги ҳамда ўртача ҳаво ҳароратининг ўзгариши таҳлил қилинган. Самарқанд вилоятида 2025 йилда 2010 йилга нисбатан гўза ва узумда ҳосилдорликнинг ортиши, бугдойда камайиши, Жиззах вилоятида ортиши кузатишган. Ўртача ҳаво ҳароратининг базавий иқлимий даврга нисбатан сўнги иқлимий даврда кескин ортиши кузги бугдой вегетация даврида декабрь-май, гўза вегетация даврида март-май ойларида кузатишган. Ўртача ҳароратнинг ортиши бугдойнинг қишки тиним даврини ўтиши имкониятини бермайди, гўза вегетация даври баҳорда олдинга сурилишини белгилайди.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, вегетация, гўза, бугдой, узум, станция, ҳаво ҳарорати.

Холбаев Г., Эшмирзаев Д., Арзикулов М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: khgulmon@mail.ru, eshmirzayevdoston9@gmail.com,
arziqulovmirzobek09@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САМАРКАНДСКОМ И ДЖИЗАКСКОМ РЕГИОНАХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье анализируются изменения урожайности хлопка, пшеницы и винограда, а также средней температуры воздуха в Самаркандской и Джизакской областях в условиях изменения климата. По сравнению с 2010 годом, урожайность хлопка и винограда в Самаркандской области в 2025 году увеличилась, урожайность пшеницы снизилась, а в Джизакской области увеличилась. Резкое повышение средней температуры воздуха по сравнению с базовым климатическим периодом последнего климатического периода наблюдалось в декабре-мае в период осенней вегетации пшеницы и в марте-мае в период вегетации хлопка. Повышение средней температуры воздуха не позволяет пшенице пройти период зимнего покоя, а вегетация хлопчатника этот период весной - удлиняется.

Ключевые слова: сельское хозяйство, растительность, хлопок, пшеница, виноград, станция, температура воздуха.

Kholbaev G., Eshmirzaev D., Arzikulov M.

National University of Uzbekistana named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: khgulmon@mail.ru, eshmirzayevdoston9@gmail.com,
arziqulovmirzobek09@gmail.com

CHANGES IN THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL CROPS AND AVERAGE AIR TEMPERATURE IN THE SAMARKAND AND JIZZAKH REGIONS UNDER CLIMATE CHANGE

Abstract. The article analyzes changes in the productivity of cotton, wheat, and grapes, as well as variations in average air temperature in the Samarkand and Jizzakh regions under climate change conditions. In the Samarkand region, by 2025 compared to 2010, an increase in productivity was observed for cotton and grapes, while a decrease was recorded for wheat. In the Jizzakh region, an overall increase in productivity was observed. A significant rise in average air temperature compared to the baseline climatic period has been noted in the recent climatic period, particularly during the vegetation period of winter wheat (December–May) and cotton (March–May). The increase in average temperature hinders wheat from properly undergoing its winter dormancy period and leads to an earlier onset of the cotton vegetation period in spring.

Keywords: agriculture, vegetation, cotton, wheat, grapes, station, air temperature

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги экинлари (ғўза, донли экинлар, тоқчилик) ўзининг ўсиши ва ривожланиши жараёнида тупроқ-иклим шароити ва уни ўраб турган муҳитнинг турли омиллари таъсирига тушиб уруғ унади, ўсади ва ривожланади, улардан асосийлари ҳаво ва тупроқ ҳарорати ва бошқалар.

Ушбу катталикларнинг ўзгариши экиннинг ривожланиш чегаралари ва вегетаци даврида максимал ҳосил олишга имкониятини пасайтиради. Биз ушбу омиллардан фойдаланиш учун энг аввало экиш муддатларига алоҳида аҳамият беришимиз зарур, сўнгра ўсимликга омиллар қандай таъсир кўрсатишини тушуниб ва ҳар бир ҳудудда экишни оптимал таъминланганлик муддатини аниқлаш зарур бўлади. Ҳаво ҳароратининг ўзгариши бўйича хорижда ва Ўзбекистонда уларнинг айрим қишлоқ хўжалиги экинларига таъсири ҳақида қатор мутахассислар илмий тадқиқотлар олиб боришган [3, 4, 6].

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Ўзбекистон Статистика қўмитаси ва Ўзгидромет архивида тўпланган 1991-2020 йилларга талукли маълумотларини жамлаш ва бу маълумотлар асосида Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ғўза, буғдой ва узум ҳосили, вегетация даврида ўртача ҳаво ҳароратининг ўзгаришини аниқлаш.

Тадқиқот объекти ва предмети. Объекти Самарқанд ва Жиззах вилоятларида етиштирилган ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлиги ва ўртача ҳаво ҳарорати, предмети эса ўсимликлар ҳосилдорлиги, ўртача ҳаво ҳароратининг вегетация даврида ўзгариши аниқлаш.

Бошланғич маълумотлар. Ишда Самарқанд ва Жиззах вилоятларида етиштирилган ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлиги, ўртача ҳаво ҳарорати тўғрисидаги маълумотлар

йўриқномага [2] мос ҳолда олиб борилган. Ўртача ҳаво ҳарорати ўзгаришларини ҳисоблаш учун Самарқанд ва Жиззах вилоятларидаги станциялар маълумотларидан фойдаланилди.

Тадқиқот услубияти. Ишни бажаришда манбаларда [1, 5] келтирилган ва уларда қўлланилган усуллардан фойдаланилди.

Асосий натижалар. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари табиий географик ва тупроқ-иқлим шароитлари билан бир-бирларидан фарқланади, лекин ҳар бир вилоят ҳам ўз навбатида бир хил табиий шароитли районлардан ташкил топмаган. Шунинг учун ҳар бир районда экиладиган ўсимлик навларини, уларнинг ташқи муҳитга бўлган биологик талаблари шу жойнинг тупроқ-иқлим шароитига мос келишига қараб танлаш амалиётда кенг қўлланилади. Ўсимлик уруғларини сепиши, экиш ва сабзавот кўчатларини ерга қадаш муддатларини мақбул кунларини белгилаш аввало ҳаво (тупроқ) ҳароратини ҳар бир ўсимлик ривожини учун етарли даражада бўлишига қараб аниқланади [4].

1-расм. Самарқанд вилояти бўйича ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлигининг ўзгариш динамикаси

Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ғўза ва ток экиннинг вегетация даври март-октябрь, кузги буғдой сентябрь-июнь ойларига тўғри келади. Шунинг учун биринчи навбатда географик жойлашиши турлича бўлган ҳудудларда ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлиги, ўртача ҳаво ҳароратининг вегетация давридаги ўзгаришларини таҳлил қилиб чиқамиз.

Мисол сифатида 1-2-расмларда Самарқанд ва Жиззах вилоятларида етиштирилган ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлигининг 2010-2025 йиллар давомида ўзгариш келтирилган. Самарқанд вилоятида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг ўзгариши куйидагича: максимал қиймати - ғўза 2025 йилда (266,3 минг т.), буғдой – 2016 йил (875,6 минг т.), узум – 2025 йил (697 минг т.), минимал қиймати ғўза - 2008 йилда (129,5 минг т.), буғдой – 632,8 минг т.), узум – 2010 йил (360 минг т.). Умуман, 2010 йилга нисбатан ғўза ва узумда ҳосилдорликнинг ортиши, буғдойда камайиши кузатилган (1-расм).

2-расм. Жиззах вилояти бўйича ғўза, буғдой ва узум ҳосилдорлигининг ўзгариш динамикаси

Ушбу 2-расмдан кўриниб турибдики, ғўзада - максимал қиймат 320.1 минг т. (2025 йил) минимал қиймат 146.4 минг т. (2018 йил), буғдойда - максимал қиймат 643.4 минг т. (2025 йил) минимал қиймат 400.0 минг т. (2018 йил), узумда - максимал қиймат 38.4 минг т. (2025 йил) минимал қиймат 22.7 минг т. (2010 йил) кузатилган. Умуман, вилоятда таҳлил қилинаётган қишлоқ хўжалиги экинларининг 2010 йилга нисбатан ортиши кузатилган.

Юқорида таъкидлаганимиздек, ғўза (март-октябрь), буғдой (сентябрь-июнь) ва узумларнинг (март-октябрь) вегетация даврида ўртача ҳаво ҳароратининг ўзгариши 3-4-расмларда келтирилган.

Юқоридаги 3 ва 4-расмлардан кўриниб турибдики, ўртача ҳаво ҳароратининг базавий иқлимий даврга нисбатан сўнги иқлимий даврда кескин ортиши кузги буғдой вегетация даврида декабрь-май, ғўза вегетация даврида март-май ойларида кузатилади. Ўртача ҳароратнинг ортиши буғдойнинг кишки тиним даврини ўтиш имкониятини бермайди, ғўза вегетация даври баҳорда олдинга сурилишини белгилайди.

3-расм. Самарқанд вилоятида ўртача ҳаво ҳароратининг базавий (1961-1990 йй.) ва сўнги (1991-2020 йй.) иқлимий даврда ўзгариши

Изоҳ: 3-4 расмда X ўқида: 1 – сентябрь, 2 – октябрь, 3 – ноябрь, 4 – декабрь, 5 – январь, 6 – февраль, 7 – март, 8 – апрель, 9 – май, 10 – июнь, 11 – июль, 12 – август, 13 – сентябрь, 14 – октябрь ойлари.

4-расм. Жиззах вилоятида ўртача ҳаво ҳароратининг базавий (1961-1990 йй.) ва сўнги (1991-2020 йй.) иқлимий даврда ўзгариши

Хулоса қилиб айтганда, таҳлил қилиш ҳамда ушбу изланишлар келажакда иқлим ўзгариши жараёнида Республикаимизнинг турли ҳудудларида қишлоқ хўжалик экинларини жойлаштиришда зарур бўладиган термик ресурсларнинг ўзгаришини қайтадан кўриб чиқиш каби илмий ишлар олиб бориш лозимлигини тақоза этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Сафаров Э.Ю. Агрометеорологияда муносабатли тенгламаларни топишда математик статистикани қўллаш, ЭҲМ ва географик ахборот тизимларидан фойдаланиш учун кўрсатма. -Тошкент, 2009. -149 б.
2. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
3. Группер С.Р. Агрометеорологическая оценка продуктивности озимой пшеницы в Узбекистане. Ташкент. 1998. -156 с.
4. Назаров Р.С., Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х. Ўзбекистонда ғўза агротехникаси, агроиқлимий шароитлар ва ресурслар. Тошкент. -2009. -161 б.
5. Уланова Е.С., Сиротенко О.Д. Методы статистического анализа в агрометеорологии. – Л.: Гидрометеоздат, 1968. -198 с.
6. Холбаев Г.Х. Иқлим ўзгариши шароитида суғориладиган ҳудудларда кузги буғдой етиштиришда радиацион ва термик ресурсларни баҳолаш. Тошкент, 2025. – 221 б.

Пирназаров Р.

Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон, E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com

ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАРНИ ТАСНИФЛАШНИНГ ТАРИХИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада тўғонли кўллар таснифининг шаклланиши ва ривожланиши босқичлари таҳлил қилиниб, уларнинг тарихий-илмий эволюцияси ёритилади. Тадқиқот жараёнида морфологик, генетик, гидрологик ва лимногеоморфологик ёндашувлар ўзаро таққосланади ҳамда ҳар бир босқичнинг илмий аҳамияти очиқ берилади.

Калим сўзлар: тўғ кўллари, лимнология, генезис, тўғонли кўллар, Ўрта Осиё, баландлик минтақаланиши, гидрологик хавф, ГЛОФ, лимногенез.

Пирназаров Р.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,

E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПЛОТИННЫХ ОЗЕР

Аннотация. В данной статье анализируются этапы формирования и развития классификации плотинных озер, освещается их историко-научная эволюция. В процессе исследования проводится сравнительный анализ морфологических, генетических, гидрологических и лимногеоморфологических подходов, а также раскрывается научная значимость каждого этапа.

Ключевые слова: горные озера, лимнология, генезис, плотинные озера, Средняя Азия, высотная поясность, гидрологический риск, GLOF, лимногенез.

Pirnazarov R.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com

HISTORICAL AND MODERN APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF DAMMED LAKES

Abstract: This article analyzes the stages of formation and development of the classification of dammed lakes, highlighting their historical and scientific evolution. The research involves a comparative analysis of morphological, genetic, hydrological, and limnogeomorphological approaches, revealing the scientific significance of each stage.

Keywords: mountain lakes, limnology, genesis, dammed lakes, Central Asia, altitudinal zonation, hydrological hazard, GLOF, limnogenesis.

Кириш. Тоғли худудларда турли баландлик зоналарида тарқалган кўллар табиий географик муҳитнинг энг мураккаб ва динамик компонентларидан бири ҳисобланади. Уларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва эволюцияси кўплаб табиий омиллар - рельеф, иқлим, тектоник ҳаракатлар, музлик жараёнлари, дарё фаолияти ва гравитацион ҳодисалар билан узвий боғлиқдир. Айниқса, тўғонли кўллар тоғли ўлкаларда кенг тарқалган бўлиб, уларнинг шаклланишида турли хил тўғон ҳосил қилувчи жараёнлар иштирок этади.

Тўғонли кўллар нафақат гидрологик объект сифатида, балки геоморфологик ва экологик тизим сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай кўллар тоғ водийларининг табиий тўсилиши натижасида ҳосил бўлади ва уларнинг барқарорлиги тўғоннинг материали, геологик тузилиши ҳамда гидродинамик хусусиятлари билан белгиланади. Шу сабабли тўғонли кўлларни ўрганиш нафақат назарий лимнология, балки амалий гидрология ва хавфсизлик нуктаи назаридан ҳам долзарбдир.

Асосий қисм. Лимнология фани ривожланиши жараёнида кўлларни таснифлашга нисбатан турли ёндашувлар шакланган. Илк тадқиқотларда кўлларнинг ташқи морфологик белгилари асосий мезон сифатида қабул қилинган бўлса, кейинчалик уларнинг генезиси, гидрологик режими, энергетик ҳолати ва экотизим хусусиятларига асосланган комплекс таснифлар пайдо бўлди. Айниқса, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб тўғонли кўлларнинг